

REVISTA INEVAL CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

AÑO 7 | No.12 | ENERO-JUNIO 2022 | ISSN: EN TRÁMITE | TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

La experiencia docente, insumo para transformar la educación

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

INSTITUTO ESTATAL
DE EVALUACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

CHIAPAS
de Corazón

DIRECTORIO

Rutilio Escandón Cadenas

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Rosa Aidé Domínguez Ochoa

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Roberto David Vázquez Solís

DIRECTOR GENERAL

Alondra Guadalupe Pereyra Moreno

DIRECTORA DE CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Miguel Angel Domínguez González

DIRECTOR DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

Belinda Sandra San Juan Flores

COORDINACIÓN EDITORIAL

José de Jesús Matuz García

DISEÑO GRÁFICO

El contenido de los artículos publicados en esta revista es responsabilidad de los autores, cuyos nombres aparecen en los mismos.

Carlos Román García

CUIDADO DE LA EDICIÓN

Daniel Paniagua Gómez

DISEÑO EDITORIAL

Fotografía de portada

INEVAL / Secretaría de Educación

Fotografías interiores

INEVAL / Secretaría de Educación

Freepik.es

Índice

- 1 Editorial
- 2 Percepciones sobre la reflexión filosófica en la educación
Romeo Alfonso Grajales López
- 5 La enseñanza de la historia en Chiapas
Óscar Janiere Martínez Ruiz
- 13 Enseñanza de la historia a través del museo escolar de evolución humana: una propuesta didáctica
Daniel Everardo Molina Chacón
- 15 Competencias digitales de docentes de nivel medio y superior en Chiapas
Flor Ivett Reyes Guillén, Luis Enrique Nájera Ortíz, Socorro Fonseca Córdoba
- 19 Reflexiones sobre la enseñanza-aprendizaje en el curso “Lengua indígena I” en la Escuela Normal Primaria “Lic. Manuel Larráinzar”
Ranulfo Sántiz López / Adán Hernández Morgan / Lidia Guadalupe Trujillo Ballinas
- 25 La participación de la criminología en el ámbito educativo
Carlos Mauricio Reyes Alvarez, Kevin Bayron Casaux Ramirez
- 30 El texto académico como experiencia educativa
Wenceslao Rueda Altunar
- 35 El poder como dispositivo de cambio en prácticas pedagógicas
Mario Alfonso Verdugo de la Cruz

REVISTA INEVAL CHIAPAS ENERO-JUNIO DE 2022, año 7, No. 12. Es una publicación semestral editada y distribuida por el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa. 10a. Poniente Norte #650, Barrio Colón, C. P. 29037, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel. 961 611 2299, www.ineval.chiapas.gob.mx. Editor responsable: Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, a través de la Dirección de Calidad e Innovación Educativa. Número de Certificado de Reserva: 04-2021-042613280300-102. ISSN: en trámite. Impreso en Talleres Gráficos de Chiapas, Carretera Panamericana km 1076, Colonia Terán, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel 961 615 0927. Este número se terminó de imprimir en junio de 2022, con un tiraje de 150 ejemplares.

Editorial

Los retos de la educación en Chiapas, siguen siendo superar el rezago educativo y garantizar el acceso de niñas, niños y jóvenes a una formación de calidad, la irrupción de la pandemia por COVID-19 planteó uno diferente, aunque no nuevo, pues desde hace años se exploran las posibilidades que ofrece la educación en línea, modalidad que hubo de adoptarse ante las medidas de prevención de contagios. En este número de la REVISTA INEVAL CHIAPAS se revisa esta cuestión, además de reflexionar sobre el objeto de la educación que consiste en guiar, orientar y educar, acciones que sólo son posibles con el respaldo de la filosofía, que permite al maestro convertirse en un entrenador del pensamiento del estudiante para poder producir conocimientos, resolver problemas, tomar decisiones y comunicarse significativamente.

Se trata también el tema toral de la evaluación, específicamente en lo que hace a la enseñanza de la historia, y a las condiciones que ofrece en nuestro estado la formación de historiadores en las dos principales universidades públicas y de profesores de la asignatura en la Normal Superior de Chiapas.

Presenta también una propuesta pedagógica desarrollada por alumnos de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria “Lic. Manuel Larráinzar” para la enseñanza primaria en lengua tsotsil, la segunda por su

número de hablantes en la entidad, formulada en razón de la carencia de materiales didácticos, guías, vocabularios o diccionarios.

Un tema recurrente en las escuelas es cómo afrontar problemas de inseguridad, que frecuentemente se expresan en conductas como el bullying, el acoso y otros factores de riesgo; aquí se analiza, explorando la interacción entre la criminología y la educación para fomentar una cultura de la prevención del delito.

Una falencia común en la formación académica es la ausencia de una enseñanza integral de la lectura y la escritura. Además de analfabetos funcionales, que saben leer, pero no lo hacen, hay profesionales, incluso en el campo educativo, que enfrentan carencias para la comunicación escrita. Aquí se narra una experiencia en la construcción del texto académico como habilidad imprescindible.

Finalmente se relata una experiencia en relación con el poder y en la deconstrucción de su significado, para transformar su función de vigilancia y castigo en una que consista en servir al otro, ser guía, enseñando a los alumnos a pensar, a comprometerse, a dialogar en la construcción de su propio aprendizaje.

El denominador común de los textos que hoy se ofrecen al lector es la memoria, el registro y la reflexión sobre la experiencia docente como materia prima para transformar la educación y fortalecer el sistema educativo.

La enseñanza de la historia en Chiapas: notas para una reflexión evaluativa

El concepto de evaluación educativa no sólo se ha reconfigurado a la luz de innumerables experiencias docentes y directivas, sino que logró ampliarse hacia otros ámbitos académicos como el de la formación universitaria e incluso la investigación histórica.

Oscar Janiere Martínez Ruiz

Repaso por la evaluación de la historia en Chiapas

Durante los últimos cinco años el concepto de evaluación educativa no sólo se ha reconfigurado a la luz de innumerables experiencias docentes y directivas, sino que logró ampliarse hacia otros ámbitos académicos como el de la formación universitaria e incluso la investigación histórica. Este dejó de abordarse como un tema exclusivo de las instituciones que administraban o planificaban la educación y pasó a constituir un extenso campo para la reflexión y el diálogo académico.

Es precisamente desde este terreno de la realidad donde trato de situar, primero, un incipiente proceso evaluativo que cae sobre la enseñanza de la historia, para, luego, ofrecer una hipótesis que arroje luces acerca de ¿hacia dónde es posible ir en la evaluación de esta importante disciplina?

A partir de este proceder no podría obviarse entonces una mirada a la historia del proceso evaluativo en torno a cómo se enseña la historia en Chiapas. De ese ejercicio se advierte que, aun cuando las evaluaciones educativas comenzaron en la década del setenta a nivel nacional, resulta muy reciente para el caso específico de la enseñanza de la historia. Varios investigadores han señalado cómo, a partir de 1972, el gobierno de México entró

organizadamente al proceso evaluativo de gran escala (Magaña, 2009); sin embargo, su atención se centró sólo en la educación básica y en las asignaturas de español y matemáticas.

Esta entrada al campo de las evaluaciones se vio pronto influenciada por los organismos internacionales que exigían a México una exhaustiva valoración de sus procesos formativos. La principal pregunta que los expertos se hicieron entonces, fue en torno a ¿qué sujetos se estaban formando a partir de la educación nacional y, específicamente, con la enseñanza de la historia? La respuesta no pudo formularse debido a las innumerables críticas que hubo respecto a los procesos evaluativos que se observaban de manera desarticulada.

Durante 1995 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ejerció mayor presión sobre México hasta provocar el inicio de una nueva etapa en los procesos evaluativos. Esta vez, la pauta fue marcada por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), mediante el cual se construyó una prueba que evaluaba cada tres años las habilidades intelectuales (razonamiento y solución de problemas) en las matemáticas, lectura y ciencias. A pesar de que los niños participantes se hallaban en el último año de la secundaria, en esta prueba no se consideró la evaluación de la historia.

Después de 1998, llegaría la etapa más dinámica en cuanto a las evaluaciones oficiales en nuestro país, pues a través de ellas, según Felipe Martínez Rizo, el gobierno

buscó conocer el estado de los aprendizajes que ofrecían los programas oficiales. Entonces, la Dirección General de Educación Pública se encargó de elaborar las pruebas e idear los nuevos mecanismos de evaluación; sin embargo, no se sabe de algunas pruebas concretas que pretendieran, por lo menos, conocer el estado de cosas en la enseñanza de la historia.

A principios de 2000, el gobierno federal fundó el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) y dos años más tarde, surgió el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), agrupando todas las evaluaciones que hasta el momento había diseñado el gobierno federal.

Tal parece que las circunstancias nacionales e internacionales influyeron sobre el gobierno chiapaneco, pues durante el periodo de Pablo Salazar Mendiguchía, en 2004, se creó el Instituto Estatal para la Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), acción que coincidió con las acciones planeadas por el gobierno federal, porque al año siguiente la SEP construyó una prueba que sería aplicada por el INEE, el conocido Examen de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), realizado en junio de 2006 a los alumnos inscritos en el tercero de primaria. Además de geografía y educación cívica, esta prueba de conocimientos incluyó finalmente a la asignatura de historia, aunque no de manera específica.

Cuatro años después de EXCALE, por primera vez, las autoridades educativas en México reflexionaron sobre la conveniencia de evaluar particularmente la asignatura de historia, pues hasta entonces todas las pruebas en

el país se habían dirigido a español, matemáticas y las ciencias. Durante el ciclo escolar 2009-2010, el gobierno mexicano llevó a cabo un proceso oficial de valoración de la enseñanza de la historia, con la participación de 11,753,360 alumnos evaluados en torno a los contenidos históricos (Plá, 2011).

El proceso evaluativo de 2010 fue considerado como el más grande de la historia del sistema educativo nacional; sin embargo, también como uno de los más preocupantes porque los resultados fueron sumamente desalentadores, en la primaria el 79.1% de los estudiantes quedó en el nivel de insuficiente (Plá, 2011).

Las interrogantes dieron paso a nuevas preocupaciones en torno a ¿qué historia era la que se había estado enseñando en las escuelas? En Chiapas, especialmente, los historiadores cuestionaron acerca de ¿cuál era la forma de enseñarla? y ¿cómo se estaba formando profesionalmente a los docentes de la historia?

Desde entonces existieron algunos procesos aislados que trataron de evaluar la enseñanza de la historia en ámbitos más allá del currículum oficial mexicano (Sánchez Daza, 2017). Algunos grupos técnicos y colegiados de las principales universidades chiapanecas o redes académicas impulsaron sin éxito acciones al respecto.

Lo cierto es que desde 1972 no se puede hablar de un proceso evaluativo consolidado para la enseñanza de la historia en México y mucho menos para el contexto chiapaneco, antes, por lo contrario, resulta ser incipiente ante la dinámica de la enseñanza que no cesa en uno de los estados más grandes del país.

Cada vez más los historiadores egresados de las universidades se incorporan a la enseñanza, porque logran obtener una plaza como docentes, lo cual ha significado la posibilidad de enriquecer la enseñanza a través de nuevas didácticas o herramientas metodológicas.

Sin menospreciar los intentos realizados por los gobiernos nacional y estatal en materia de evaluación de la enseñanza, la historia permite situar diversas interrogantes que me llevan a plantear entonces: ¿qué es posible reflexionar desde los primeros resultados evaluativos de 2006 y 2009? y ¿por qué los resultados han sido desalentadores aun cuando la entidad cuenta con instituciones formadoras de historiadores y docentes de la historia? De ahí mi crítica respecto a que esta relación entre historiadores y docentes de la historia no se ha mirado con detenimiento por las autoridades locales, aun cuando podría situar las primeras reflexiones evaluativas.

Los que enseñan la historia vs. los historiadores

En Chiapas existen tres instituciones públicas que ofrecen la formación para historiadores y docentes de la historia. Mientras la UNICACH y la UNACH son las universidades responsables de la formación de los historiadores, la Escuela Normal Superior de Chiapas destaca en la formación de los docentes de esa asignatura. Desde 2000 el egreso de generaciones de estudiantes no sólo se ha mantenido, sino que durante los últimos cinco años el número de docentes e historiadores ha aumentado, principalmente el de historiadores.

Una situación interesante es que cada vez más los historiadores egresados de las universidades se incorporan a la enseñanza, porque logran obtener una plaza como docentes, lo cual ha significado la posibilidad de enriquecer la enseñanza a través de nuevas didácticas o herramientas metodológicas. Esto abrió los horizontes

hacia una enseñanza más crítica que rebasaría la repetición de contenidos desarticulados de los saberes locales y regionales.

La característica principal de estos docentes-investigadores fue haber incorporado el uso de fuentes documentales a la enseñanza de la historia, lo cual representó una vasta área de oportunidades para los docentes de formación normalista. Esta condición supuso un enriquecimiento de las acciones pedagógicas y la invitación a los docentes de la historia a inmiscuirse en la investigación desde el ámbito escolar.

Esto parece ser relevante, pues al analizar los perfiles de egreso, tanto de historiadores como de docentes de la historia, (actores educativos que se ocupan del pasado), existe una paradoja posible de considerar para la evaluación integral de la enseñanza de esta disciplina en Chiapas. Esta encuentra su fundamento en que, mientras los historiadores se constituyen con habilidades formativas para la investigación, el análisis de fuentes, la sistematización, la lectura y escritura, etcétera, el docente de la historia desarrolla habilidades formativas orientadas hacia la planeación educativa, el desarrollo de estrategias, el trabajo en equipo, la socialización, entre otras. Todo ello lleva a marcar una especie de división disciplinar en su campo de acción.

En un primer momento estas habilidades formativas establecen una marcada frontera que ha llevado a la ejecución del llamado código disciplinar (Plá, 2011, pág. 141) entre uno u otro actor; sin embargo, y aquí está la paradoja, ambos cuerpos de habilidades formativas, resultan ser “complementarios”, lo cual provocó varias hipótesis optimistas en las tareas de dos sujetos que, curiosamente, atienden el pasado e inciden en la formación crítica.

Esta paradoja se actualiza porque un porcentaje muy alto de los egresados de las licenciaturas en Historia de la UNACH y la UNICACH se incorpora inmediatamente al sistema educativo al concluir con sus estudios. De ahí que en la realidad educativa tengamos la convivencia tanto de historiadores como docentes de la historia, además, con habilidades formativas complementarias. Pero, si ambos actores están a cargo de la enseñanza de la historia ¿por qué los resultados evaluativos no han sido tan alentadores entonces? y, por otro, lado, ¿cómo están contribuyendo con la evaluación y seguimiento de la enseñanza de la historia?

La reacción de los investigadores no se hizo esperar porque la enseñanza de la historia no estaba correspondiendo con la formación profesional. Fue entonces cuando las miradas se orientaron hacia las principales instituciones formadoras; sin embargo, el centro del debate pareció situarse por mucho tiempo en la relación existente entre investigación y enseñanza.

Esta situación dibuja el sentido de mi planteamiento hipotético, el cual señala que los historiadores y docentes de la historia no están dialogando entre sí, aun cuando se encuentran en el mismo terreno de la enseñanza, más aún con habilidades formativas complementarias. Tal situación ha impactado e impacta negativamente en el proceso de evaluación de la enseñanza de la historia en Chiapas, pues no hay una proyección conjunta que atienda las necesidades evaluativas. De no atenderse este vacío dialógico entre los historiadores y los que enseñan la historia, se correría el riesgo de nunca alcanzar una educación potencialmente crítica, sino de mantener los procesos evaluativos, respecto de la historia en Chiapas, en un estado de incipencia.

Esta hipótesis podría ofrecer nuevas líneas para guiar no sólo la investigación educativa, sino la reflexión evaluativa en busca de un proceso integral para la evaluación de la enseñanza de la historia. Al respecto, a principios del año, poco antes de su muerte, el reconocido profesor Joan Pagés, advirtió cómo en Chiapas la historia enseñada

no estaba correspondiendo con la formación profesional y ésta, a su vez, demandaba habilidades y destrezas de investigación documental que los maestros no tenían. Su diagnóstico ofreció de nueva cuenta voltear las miradas hacia las principales instituciones formadoras, algo ya dicho en algunos otros diagnósticos. (Secretaría de Educación Pública, 2011).

El añejo problema en torno a la enseñanza de la historia había colocado esta disputa sólo en el terreno de la investigación y la enseñanza, pero ahora pienso que se ha redimensionado al incorporar la evaluación y las condiciones emocionales. Recordemos que Chiapas es uno de los estados con alto índice de maestros con diabetes y problemas maritales. Evidentemente estas dos condiciones se exacerbaban con la dinámica de trabajo del sistema educativo, en el cual muchos docentes tienen que trasladarse de lunes a viernes a comunidades rurales desatendiendo el hogar; sin embargo, parece ser que las preocupaciones del maestro chiapaneco no están en sus procesos metodológicos, sino en sus condiciones emocionales. (Sánchez Daza y Herrera, *et al*, 2021).

Cabe cuestionarse entonces ¿hacia dónde vamos en la evaluación de la enseñanza de la historia? Y me propongo ahora mostrar seis aspectos relevantes que podrían ayudar no sólo al proceso evaluativo, sino a la historia misma enseñada en las escuelas. Primero, es importante reconsiderar que, ante el devenir de la evaluación en la

La característica principal de estos docentes-investigadores fue haber incorporado el uso de fuentes documentales a la enseñanza de la historia, lo cual representó una vasta área de oportunidades para los docentes de formación normalista.

enseñanza de la historia, se hace necesario pensar en procesos más integrales y específicos.

La evaluación no puede ocurrir si no es en función de motivar el “diálogo entre historiadores y docentes de la historia”. Una evaluación que no esté considerando el diálogo cercano con estos actores, correría el riesgo de desechar las claves, quizás, para un mejor entendimiento del ejercicio docente. Esto es importante para la proyec-

ción educativa, donde pongan en sintonía sus respectivas habilidades en pro de la educación crítica.

Pero la “escucha” también debe ser primordial, por tanto, el ejercicio de las instituciones educativas encargadas de la evaluación, tiene que ofrecer nuevos mecanismos para escuchar a los docentes de la historia y los historiadores. Sólo así puede ser posible dilucidar una mirada más integral.

Para lograr esto, un camino interesante sería la recuperación de la experiencia, porque sólo así los responsables de la formación darían cuenta de ¿cómo están realizando su práctica? y ¿cuáles son los retos que enfrentan ante la enseñanza de la historia? Elementos que no podrían dejarse de lado por la evaluación y el seguimiento.

No sólo el diálogo o la escucha atenta son necesarios para plantear un proceso integral de evaluación de la historia en Chiapas, también es primordial clarificar aquellos elementos que están implicados por los sujetos que enseñan, por ejemplo, el tipo de formación académica obtenida por los actores educativos, los contenidos que emplean, saberes regionales con los que disponen, metodologías, filosofías o experiencias recuperadas durante la enseñanza, entre otros.

CHIAPAS

colores de agua y selva

Monografía Estatal
Secretaría de Educación Pública

La reflexión final que ofrezco a través de estas líneas es que: la realidad demanda ampliar los análisis en ámbitos antes desdeñados como el de las emociones. Aún hoy se desconocen mucho acerca de esto, porque no sólo se trata de indagar en torno a los que enseñan la historia ni de los historiadores, sino del sujeto que está y puede ser ahí en

Los historiadores y docentes de la historia no están dialogando entre sí, aun cuando se encuentran en el mismo terreno de la enseñanza, más aún con habilidades formativas complementarias.

la historia para la formación humana. Indudablemente es importante actualizar los diagnósticos en torno a las condiciones emocionales de los maestros y maestras chiapanecas. De lo contrario, seguiríamos experimentando un vacío en la evaluación de la enseñanza de la historia. Espero que en estas reflexiones futuras tenga mayor cabida la proyección educativa entre los historiadores y los docentes de la historia, que, vale advertir, no podrá ser sino mediante el trabajo colaborativo.

Óscar Janiere Martínez Ruiz

Realizó estudios de licenciatura en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde obtuvo una mención honorífica. Se dedicó a la investigación, identificación y digitalización de acervos documentales en la región de Mezcalapa. Maestro en historia contemporánea con mención honorífica. Es autor del libro *General Fausto Ruiz. Apuntes biográficos*, (2011) y el texto *Obras Públicas y Transformación sanitaria en Copainala, 1887-1938*, (2013). Colabora en el Departamento de Investigación del Patrimonio Cultural en el CONECULTA.

REFERENCIAS

- García Garduño, J. M. (2005). "El avance de la evaluación en México y sus antecedentes". *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. vol. 10, no. 27. 1275-1283.
- Magaña, R. A. (2009). "Exámenes masivos internacionales y nacionales. ¿Encuentros o desencuentros?". *Perfiles Educativos*. Tercera época, vol. XXXI, no. 123. 44-59.
- Plá, S. (2011). "¿Sabemos historia en educación básica? Una mirada a los resultados de ENLACE 2010". *Perfiles Educativos*. Tercera época, vol. XXXIII, no. 134. 138-154.
- Sánchez Daza, M. A. (2017). *Construcción de sentido en la enseñanza de la historia. Experiencia pluricultural chiapaneca*. Tuxtla Gutiérrez: NECH. Secretaría de Educación Pública. (2011). Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. México: SEP.
- Sánchez Daza, Marco Antonio, Marco Vinicio Herrera, et al (2021). *La construcción de la historia. Sujetos, imaginarios y contextos*. Tuxtla Gutiérrez: Secretaria de Educación del Estado de Chiapas/ ENSCH.

Percepciones sobre la reflexión filosófica en la educación

Romeo Alfonso Grajales López

2

La enseñanza de la historia en Chiapas

Óscar Janiere Martínez Ruiz

5

Competencias digitales de docentes de nivel medio y superior en Chiapas

Flor Ivett Reyes Guillén
Luis Enrique Nájera Ortíz
Socorro Fonseca Córdoba

15

Reflexiones sobre la enseñanza-aprendizaje en el curso “Lengua indígena I” en la Escuela Normal Primaria “Lic. Manuel Larráinzar”

19

La participación de la criminología en el ámbito educativo

Carlos Mauricio Reyes Álvarez
Kevin Bayron Casaux Ramírez

25

El texto académico como experiencia educativa

Wenceslao Rueda Altunar

30

El poder como dispositivo de cambio en prácticas pedagógicas

Mario Alfonso Verdugo de la Cruz

35